

	INDICADORES	TIPO	PILAR DA QUALIDADE	Etapa do processo de doação e transplante	Número de indicador por estado	% de indicadores por estado
Rio Grande do Sul	Taxa de notificações por 1 000 000	Resultado	Efetividade	Deteção do paciente em possível morte encefálica	18	22,22%
	Taxa de doadores por 1 000 000	Resultado	Efetividade	Transplantes		
	Taxa de transplantes por 1 000 000	Resultado	Efetividade	Transplantes		
	Percentual de implantação do sistema	Processo	Eficiência	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos		
	Número de cursos realizados (RS)	Processo	Eficiência	Não se aplica		
	Relatórios	Processo	Eficiência	Não se aplica		
	Percentual de efetivação das notificações de ME	Resultado	Efetividade	Diagnósticos de morte encefálica		
	Taxa de negativa familiar Nº de doações recusadas pela família / nº de famílias entrevistadas (RS e RJ)	Resultado	Aceitabilidade	Autorização familiar para doação de órgãos/tecidos		
	Percentual de parada respiratória	Resultado	Efetividade	Manutenção hemodinâmica do potencial doador		
	Percentual de captação de rins de doador falecido	Resultado	Eficácia	Extração dos órgãos e tecidos		
	Percentual de ocorrências de transporte qualificado atendidas	Processo	Efetividade	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos		
	Percentual de órgão retirados no horário estabelecido (atraso > 1 h)	Processo	Eficiência	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos		
	número de córneas enucleadas	Resultado	Eficácia	Extração dos órgãos e tecidos		
	Necessidade anual estimada e nº transplantes realizados	Processo	Eficiência	Transplantes		
	Percentual de notificações no 1º teste clínico	Processo	Eficácia	Diagnósticos de morte encefálica		
	Percentual de acolhimento	Resultado	Aceitabilidade	Autorização familiar para doação de órgãos/tecidos		
	Percentual de aplicação de checklist	Processo	Otimização	Não se aplica		
	Taxa de consentimento familiar para doação de órgãos Nº de consentimentos familiares / nº de famílias entrevistadas (RJ, SC e RS)	Resultado	Legitimidade	Autorização familiar para doação de órgãos/tecidos		

Rio de Janeiro	Número de entrevistas realizadas relacionadas com o número de óbitos da instituição	Processo	Eficiência	Autorização familiar para doação de órgãos/tecidos	25	30,86%
	Número de entrevistas familiares efetuadas com doação de córneas efetivadas	Resultado	Eficácia	Autorização familiar para doação de órgãos/tecidos		
	Número de notificações de morte encefálica de acordo com número de óbitos ocorridos na instituição com diagnóstico concluído (SE, RS, SC e RJ)	Processo	Eficiência	Diagnósticos de morte encefálica		
	Número de Doações de Órgãos efetivadas na Instituição	Resultado	Eficácia	Extração dos órgãos e tecidos		
	Número de captação de órgãos com implante efetivado	Resultado	Efetividade	Transplantes		
	Número de transplantes (classificado por tipo) no caso de hospital transplantador (RS e RJ)	Resultado	Eficácia	Transplantes		
	Número de atividades educativas desenvolvidas pela Instituição	Processo	Legitimidade	Não se aplica		
	Participação nas atividades relativas ao processo doação transplantes, oferecidas pelo PET	Processo	Otimização	Não se aplica		
	Número de falência/rejeição aguda de enxerto	Resultado	Eficácia	Acompanhamento do pós transplantado		
	Número de óbitos relativos ao Transplante com 01 mês, 02 meses, 03 meses, 06 meses e 12 meses	Resultado	Eficácia	Acompanhamento do pós transplantado		
	Taxa de efetivação de doação Nº de casos de ME que resultaram em doação / nº de casos notificados (RJ E SC)	Resultado	Efetividade	Autorização familiar para doação de órgãos/tecidos		
	Taxa de parada cardíaca Nº de PC não revertidas / nº de casos elegíveis de ME acompanhados	Resultado	Eficácia	Manutenção hemodinâmica do potencial doador		
	Taxa de consentimento familiar para doação de órgãos Nº de consentimentos familiares / nº de famílias entrevistadas	Resultado	Legitimidade	Autorização familiar para doação de órgãos/tecidos		
	Taxa de contraindicações para doação em ME Nº de contra-indicações / nº de notificações	Resultado	Eficácia	Validação do potencial doador elegível		
	Taxa de casos elegíveis para doação em ME Nº de casos elegíveis / nº de notificações	Resultado	Eficiência	Validação do potencial doador elegível		
	Taxa de cobertura integral pela OPO Nº de unidades hospitalares com potenciais doadores acompanhados / nº de unidades hospitalares da área de cobertura	Estrutura	Equidade	Deteção do paciente em possível morte encefálica		
Número de óbitos na área de abrangência da OPO e de unidades com ventiladores mecânicos	Estrutura	NA	Deteção do paciente em possível morte encefálica			

	Potencial de morte encefálica na região	Estrutura	NA	Deteção do paciente em possível morte encefálica		
	Número de ME não notificadas (escape ME)	Estrutura	Eficiência	Deteção do paciente em possível morte encefálica		
	Tempo médio do PROTOCOLO de morte encefálica e do processo de doação	Processo	Eficiência	Diagnósticos de morte encefálica		
	Número de óbitos sem contraindicação para doação de tecido, que não foram realizadas entrevistas (escape PCR)	Estrutura	Eficiência	Autorização familiar para doação de órgãos/tecidos		
	Número de profissionais capacitados para Enucleação de tecido ocular	Estrutura	Otimização	Não se aplica		
	Número de profissionais capacitados para Abordagem familiar	Estrutura	Otimização	Não se aplica		
	Número de profissionais médicos capacitados para o diagnóstico de ME	Estrutura	Otimização	Não se aplica		
	Número de reuniões realizadas com unidades hospitalares	Processo	Legitimidade	Não se aplica		
Santa Catarina	Rim: 25/ano ou 10% dos transplantes renais com doadores cadavéricos.	Resultado	Eficácia	Transplantes	5	6,17%
	Fígado: 15/ano ou 15% dos transplantes hepáticos com doadores cadavéricos.	Resultado	Eficácia	Transplantes		
	Coração: 5/ano ou 40% dos transplantes cardíacos com doadores cadavéricos.	Resultado	Eficácia	Transplantes		
	100% de entrevistas familiares nos casos de morte encefálica.	Processo	Eficiência	Autorização familiar para doação de órgãos/tecidos		
	Captação de córneas: mínimo de 20% de efetivação.	Resultado	Eficácia	Transplantes		
Sergipe	Número de notificação de óbitos por total de óbitos hospitalares (mínimo de notificados 50 % dos óbitos = em relação aos óbitos registrados no SIH)	Resultado	Eficiência	Deteção do paciente em possível morte encefálica	3	3,70%
	Número de captações de tecido ocular realizadas no período (mínimo de 20% dos óbitos hospitalares do período)	Resultado	Eficácia	Extração dos órgãos e tecidos		
	Número de procedimentos de transplantes realizados no período.	Resultado	Eficácia	Transplantes		
	Número de notificações de potenciais doadores (absoluto e por milhão da população - pmp).	Resultado	Eficiência	Deteção do paciente em possível morte encefálica		
	Número de doadores efetivos (absoluto e por milhão da população - pmp).	Resultado	Eficácia	Extração dos órgãos e tecidos		
	Número total de transplantes realizados (órgãos, tecidos e células – absoluto e pmp).	Resultado	Eficácia	Transplantes		
	Sobrevida dos pacientes em 1 e 2 anos pós-transplante, por modalidade.	Resultado	Eficácia	Transplantes		

Ceará	Tempo médio de espera em lista, em dias, para transplante de órgão (exceto fígado).	Processo	Equidade	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos	9	11,11%
	Taxa de mortalidade nos primeiros 30 dias após o transplante, por órgão (exceto rim).	Resultado	Eficácia	Acompanhamento do pós transplantado		
	Taxa de perda de seguimento dos pacientes transplantados após 2 anos, por órgão.	Resultado	Efetividade	Acompanhamento do pós transplantado		
	Número de pacientes hipersensibilizados (PRA > 80%) inscritos na lista de espera para transplante renal.	Estrutura	Equidade	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos		
	Porcentagem de transplantes realizados em pacientes hipersensibilizados, em 24 meses.	Resultado	Equidade	Transplantes		
Minas Gerais	Número de notificações PMP (por milhão de população)	Resultado	Efetividade	Detecção do paciente em possível morte encefálica	11	13,58%
	Número de doadores efetivos PMP	Resultado	Efetividade	Extração dos órgãos e tecidos		
	Potenciais doadores notificados x Doadores efetivos	Processo	Eficiência	Extração dos órgãos e tecidos		
	Taxa de notificações efetivadas em morte encefálica	Processo	Eficiência	Diagnósticos de morte encefálica		
	Taxa de concretização da doação PMP	Resultado	Efetividade	Extração dos órgãos e tecidos		
	Evolução anual dos transplantes de órgãos e tecidos	Resultado	Efetividade	Transplantes		
	Evolução de pacientes ativos na lista de espera	Resultado	Efetividade	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos		
	Comparativo da necessidade anual estimada x número de transplantes realizados – Brasil x Minas Gerais	Resultado	Equidade	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos		
	Número de doações de múltiplos órgãos por trimestre	Processo	Efetividade	Extração dos órgãos e tecidos		
	Percentual de concretização de doações pós-notificação	Processo	Eficiência	Extração dos órgãos e tecidos		
	Número de transplantes de córneas realizados por trimestre	Resultado	Efetividade	Transplantes		
	Percentual de notificação de potencial doador de ME por óbitos hospitalares.	Processo	Eficiência	Detecção do paciente em possível morte encefálica		
	Percentual de efetivação de doador de ME	Processo	Eficiência	Extração dos órgãos e tecidos		
	Percentual de doadores de coração parado (CP) sem contraindicação	Estrutura	Eficácia	Validação do potencial doador elegível		
	Percentual de córneas disponibilizadas e utilizadas por tipo e região	Resultado	Eficiência	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos		

São Paulo	Percentual de órgãos transplantados em relação aos disponibilizados.	Resultado	Eficiência	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos	10	12,35%
	Taxa de sobrevida aos 12 meses por órgão e status de priorização	Resultado	Efetividade	Acompanhamento do pós transplantado		
	Taxa de doadores efetivos por milhão de habitantes (estado e DRS)	Resultado	Efetividade	Extração dos órgãos e tecidos		
	Número de receptores ativos por órgão/córnea.	Estrutura	Eficácia	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos		
	Taxa de mortalidade em lista de espera	Resultado	Efetividade	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos		
	Tempo médio de espera por órgão/córnea, por região e tipo sanguíneo.	Resultado	Equidade	Logística da distribuição e alocação dos órgãos e tecidos		